

А. Ч. Милюнец

*ГУ «Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича»
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
Минск, Беларусь*

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Аннотация. Рассмотрена роль автоматизации процессов комплектования в библиотеке. Предложена интерактивная структура комплектования библиотечного фонда, раскрыты функции.

Ключевые слова: библиотечный фонд, комплектование, автоматизация, функции, интерактивная структура комплектования.

Для цитирования. Милюнец, А. Ч. Интерактивная структура комплектования библиотечного фонда / А. Ч. Милюнец // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития»: докл. IV Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорус. с.-х. б-ки, Минск, 3–4 дек. 2020 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 304–309.

Miliunets A. Ch.

*State Institution «I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library» of the National
Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,
Educational institution «Belarusian State University of Culture and Arts»,
Minsk, Belarus*

INTERACTIVE STRUCTURE OF LIBRARY COLLECTION ACQUISITION

Abstract. The role of automation in the library collection acquisition procedure is considered. An interactive structure of acquisition of the library fund is proposed, its functions are revealed.

Keywords: library collection, acquisition, automation, functions, interactive acquisition structure.

For citation. Miliunets A. Ch. Interactive structure of library collection acquisition. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2020 – «A library and science: interaction and prospects for development»: proceedings of the IV international scientific conference, dedicated to the 60th anniversary of the Belarus Agricultural Library, Minsk, December 3–4, 2020. Minsk, 2020, pp. 304–309 (in Russian).

На современном этапе развития библиотечного дела специалистам отделов комплектования публичных и научных библиотек необходимо хорошо ориентироваться в больших объемах информации, связанных с тенденциями развития рынка электронных ресурсов и широким распространением электронного формата изданий, организацией к ним доступа, предоставлением такого доступа пользователю, состоянием издательского рынка и др.

Нельзя не согласиться с положением, что «управление комплектованием фонда – сложная задача, требующая привлечения современных информационных технологий» [1, с. 102]. С этой целью в библиотеках Республики Беларусь широко применяется комплексная автоматизация библиотечных процессов. Автоматизация позволяет ликвидировать множество рутинных операций, повысить эффективность работы библиотечных специалистов [2], а также эффективно и оперативно решать в короткие сроки, поставленные производственные задачи [3, с. 155]. В настоящее время в библиотеках Беларуси автоматизация процессов реализована на базе таких автоматизировано-библиотечных систем (АБИС), как MARC-SQL (разных версий), МегаПро («облачное» решение на основе MARC-SQL), БИБЛИОТЕКА, ALIS-WEB, САБ ИРБИС, AIBela, БИТ-2000, Liber [4] и др. Российские библиотеки используют САБ ИРБИС, «OPAC-GLOBAL», «Руслан», «MARC Cloud», АБИС «Колибри» и др.

Важным является положение о том, что практически все из перечисленных автоматизированных систем предполагают, автоматизацию процесса комплектования библиотечного фонда и имеют модуль или автоматизированное рабочее место (АРМ) «Комплектатор».

Преимуществами автоматизации процессов комплектования является уменьшение количества ошибок в учете, уменьшение объемов непроизводительной работы, а также оперативность получения и обмена информацией. Однако автоматизация процессов комплектования – это технический инструмент, который не управляет информацией, поэтому движение и содержание информационных потоков необходимо

корректировать. Недостаточно только вводить документацию и сведения в систему, библиотекарю-комплектатору важно анализировать имеющуюся информацию и содержание потоков с целью прогностической оценки решения производственных процессов, которые связаны с приобретением ресурсов.

В свою очередь, АБИС можно считать полноправным элементом интерактивной структуры комплектования библиотечного фонда.

Интерактивная структура комплектования библиотечного фонда, на наш взгляд, представляет собой обязательное наличие нескольких субъектов и их взаимодействие. В качестве таких субъектов мы выделяем – библиотечный персонал, библиотечные технологии и материально-техническую базу. Все элементы интерактивной структуры комплектования библиотечного фонда объединены между собой общими потоками информации.

Как видно из рисунка 1, автоматизация процессов комплектования библиотечного фонда может быть укрупненно образована из пяти модулей:

- модуль управления заказами;
- модуль управления новыми поступлениями;
- модуль подписки на периодические издания;
- модуль выбытия или списания документов;
- модуль генерирования выходных форм и отчетной документации.

Эти модули взаимосвязаны между собой и осуществляют автоматизированную информационную поддержку всех производственных задач, поставленных перед библиотекарем-комплектатором и координируют связь с внешней средой.

Рисунок 1 – Интерактивная структура комплектования библиотечного фонда (Синий – документный поток, Зеленый – информационный, Красный – финансовый)

Полагаем, что интерактивная структура комплектования библиотечного фонда позволит исполнять управленческие, производственные, финансовые и кадровые функции.

Так, сущность управленческих функций состоит в выявлении тактических проблем комплектования и выработке их решений. Содержание производственных функций сводится к учету заказов на литературу, а также учету уже поступивших в библиотечный фонд документов. В свою очередь, составление финансового плана на приобретение информационных ресурсов, финансовый прогноз и анализ лежат в основе финансовых функций. Соответственно исполнение кадровой функции заключается в анализе и планировании повышения

квалификации библиотечных специалистов, деятельность которых связана с комплектованием библиотечного фонда.

Предполагаем, что представление комплектования библиотечного фонда в виде интерактивной структуры позволит повысить эффективность деятельности, направленной на комплектование библиотечного фонда, гибко им управлять и своевременно менять приоритеты.

Список использованных источников:

1. Болодурина, И. П. Анализ качества комплектования библиотечного фонда учебной литературы средствами Data mining / И. П. Болодурина, П. А. Болдырев, С. Т. Дусакаева // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. – 2014. – № 1 (30). – С. 101–108.

2. Летуновская, О. В. Использование автоматизированной библиотечно-информационной системы в научной библиотеке вуза / О. В. Летуновская // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2010. – № 5–1. – С. 180–184.

3. Влащенко, О. В. Возможности АБИС ИРБИС в решении административно-управленческих задач библиотеки / О. В. Влащенко, Е. Н. Константинова // Информатизация образования и методика электронного обучения : материалы III Междунар. науч. конф., Красноярск, 24–27 сент. 2019 г. : в 2 ч. / Сиб. федер. ун-т ; под общ. ред. М. В. Носкова. – Красноярск, 2019. – Ч. 1. – С. 154–159.

4. Яцевич, Н. А. Информатизация в библиотеках Беларуси: состояние и проблемы [Электронный ресурс] / Н. А. Яцевич // Вестн. ББА : электрон. бюл. – 1999. – № 1. – Режим доступа: http://www.bla.by/herald_bla/1999_1_2.html. – Дата доступа: 26.02.2020.

References:

1. Bolodurina I. P., Boldyrev P. A., Dusakaeva S. T. Analysis of the quality of acquisition of the library fund of educational literature data mining tools. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N.*

Tatishcheva = Vestnik of Volzhsky University after V. N. Tatischev, 2014, no. 1 (30), pp. 101–108 (in Russian).

2. Letunovskaya O. V. Use of an automated library and information system in the scientific library of a university. *Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v Rossii* [Problems and prospects for the development of education in Russia], 2010, no. 5–1, pp. 180–184 (in Russian).

3. Vlashchenko O. V., Konstantinova E. N. ABIS IRBIS opportunities in the decision of administrative and management tasks of the library. *Informatizatsiya obrazovaniya i metodika elektronnoogo obucheniya: materialy III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Krasnoyarsk, 24–27 sentyabrya 2019 g.* [Informatization of education and e-learning methods: proceedings of the III International scientific conference, Krasnoyarsk, September 24–27, 2019]. Krasnoyarsk, 2019, pt. 1, pp. 154–159 (in Russian).

4. Yatsevich N. A. Informatization in the libraries of Belarus: state and problems. *Vestnik Belorusskoi bibliotechnoi assotsiatsii* [Herald of Belarusian Library Association], 1999, no. 1. Available at: http://www.bla.by/herald_bla/1999_1_2.html (accessed 26.02.2020) (in Russian).

Дата поступления статьи 19.10.2020

Received 19.10.2020